

SHAHAR SANOAT ZONALARINI KO'KALAMZORLASHTIRISHDA TERAK (POPULUS L.) O'SIMLIGINING AHAMIYATI.

Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi

FarDU, o'qituvchi

Xoldoralieva Sayxuna Raxmonali qizi.

FarDU, talaba

Maxmudova Komilaxon Zafarjon qizi

FarDU, talaba

Qurolova Feruzaxon Rasuljon qizi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919670>

Annotatsiya: Maqolada manzarali o'simlik sifatida hamda texnik madsadlarda ekiladigan ko'p yillik terak daraxti, uning foydali xususiyatlari va foydalanish sohalari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlari: toldoshlar oilasi, ko'kalamzorlashtirish, allergen, ekologiya, ifloslanish, kanserogenlar, og'ir metallar, biofiltr, eroziya.

Teraklar (*Populus L.*) — toldoshlar oilasiga mansub daraxtlar turkumi. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 100 dan ortiq turi bor. 30 ga yaqin turi Yevrosiyo, Shimoliy Amerika va Shimoliy Afrikada tarqalgan. O'zbekistonda terakning ko'k yaproqli terak yoki zangori bargli terak, turong'i (*P. pruinosa* Schrenk), furot T. i (*P. euphratica* Olid.), mirzaterak (*P. nigra* L.), afg'on teragi (*R. afghanica*), oq terak (*P. alba*), Baxofen teragi yoki ko'kterak (*P. bachofenu* Wierzb.) turlari o'sadi. Mirzaterak, ko'kterak, oqterak turlari ko'p ekiladi [13]. Teraklarning ba'zi turlari bo'yi 30 — 45 (ba'zan 60) m gacha, diametri 1,5-3 m (ayrim daraxtlarniki) gacha yetadi.

Terak tez o'sishi, manzarali ko'rinishi va joy tanlamasligi sababli ihota va o'rmon muhofazasi, ko'kalamzorlashtirish ishlarida muhim ahamiyat kasb etgan.

Ammo bu daraxtning o'ziga xos xususiyati bo'lib, teraklar ikki uyli o'simliklardir. Ya'ni, "erkak" va "urg'ochi" teraklari mavjud. Birinchisi gullaydi va ikkinchisini changlatadi va faqat "urg'ochi" teraklarida barchani bezovta qiladigan paxmoq paydo bo'ladi. Shu sababli shahar aholisi orasida allergik kasalliklarni qo'g'atuvchisi sifatida shikoyatlar yuzaga keladi. Aniqrog'i, paxmoq emas, balki tukli urug'lar.

Bu yerda terakning o'zi allergen emasligini ta'kidlash muhimdir. Bu vaqtda gullaydigan qayin, jo'ka, donli o'tlar va boshqa o'simliklarning gulchaglari reaksiyaga sabab bo'ladi. Ular tukli terak urug'iga aralashib qolganligi sababli, atmosferada birgalikda tarqalib allergiyani yuzaga kelishida terak "aybdor"ga aylanadi.

Ushbu xususiyatni hisobga olgan holda, obodonlashtirish uchun "erkak" teraklar tanlangan. Ma'lum bo'lishicha, terak shoxlari kesilganidan jinsini o'zgartirish xususiyati ega bo'lib, daraxt shoxlari qanchalik tez-tez va ko'proq kesilsa, erkak o'simlikning urg'ochi bo'lish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Shuningdek, obodonlashtirish paytida ular shunchaki xato qilishlari va "erkak" o'simlik o'rniga "urg'ochi" ekishlari mumkin.

Teraklarga, aniqrog'i, tukli urug'larga qarshi kurash uzoq vaqtdan beri davom etmoqda. Masalan, ko'chalarga suv sepish orqali "qor qoplami"ni bostirish. Paxmoq namlik bilan to'yingach, havoda uchib yurmaydi, ammo bu variant juda ko'p vaqt talab etadi va ayni paytda samarasizdir. Ko'kalamzorlashtirish uchun boshqa daraxtlardan foydalanish ham samarasiz bo'lib, ekologlar fikriga ko'ra, ko'plab shaharlarda havo va tuproqning yomon holati tufayli

daraxtlar shunchaki ildiz o'tmasligi mumkin yoki o'sish va rivojlanishi juda sust boradi. Ma'lum bo'lishicha, yirik gazlangan megapolislar va sanoat shaharlari uchun teraklarga teng keluvchi alternativning o'simlik yo'q.

Darhaqiqat, terak paxmog'i nafaqat muammo, balki har qanday narsa uchun material ham bo'lishi mumkin. Uni to'g'ri yig'ish va ishlatish juda muhimdir. Masalan, paxmoq namlikni yaxshi singdirishi mumkin. Buyuk Vatan urushi davrida u paxta sifatida ishlatilganligi haqida dalillar mavjud. Germaniyada arborist Ian Garrett Eisfeld tukli terak urug'ini yig'ish va qayta ishlash usulini yaratdi. U pappillon kompaniyasiga asos solib, yostiq va adyollarni ishlab chiqaradi, uning asosi terak paxmog'idir [12].

Ishlab chiqarish uchun terak plantatsiyalarini ko'paytirgan. U yerda yig'ilgan 25 kg paxmoqdan taxminan 1,5 kg xom-ashyo olinadi. Bir adyol uchun taxminan 500 g paxmoq kerak bo'lishi mumkin. Eisfeldning so'zlariga ko'ra, paxmoq juda yengil va issiq u g'oz parlari, paxta yoki sintefonga alternativ bo'lishi mumkin.

Terak paxmog'i avtomobillar va sanoat chiqindilaridan havoga chiqaradigan kanserogenlar va og'ir metallarning tuzlarini o'zlashtiradi, degan fikrlar ham mavjud.

Bundan tashqari, daraxt bir qator afzalliklarga ega. Teraklar shamollardan mukammal himoya qiladi (shuningdek tuproq eroziyasidan). Bundan tashqari, bu daraxtlar barglari bilan tovush to'lqinlarini o'zlashtira oladi va shu bilan shovqindan himoya qiladi.

Havoni namlash xususiyatiga ko'ra terak o'simligi dastlabki o'rinda turadi va qoraqarag'aydan deyarli o'n baravar ustundir. Bundan tashqari, terakning efir moylari insonning nafas olish tizimiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Ushbu o'simlikning kurtaklari shifobaxsh xususiyatlarga ega va po'stlog'idan tabiiy aspirin tayyorlash mumkin. Gullardagi nektar miqdori yuqori bo'lganligi sababli, daraxt ajoyib asalshiraga boy o'simlik hisoblanadi.

Yaqinda italiyalik olimlar teraklar yordamida og'ir metallar bilan ifloslangan tuproqni tiklashni taklif qilishdi. Tajriba sifatida Neapol yaqinida 60 ming kvadrat metr maydonga 20 mingga yaqin terak ekilgan. Mutaxassislarining fikriga ko'ra, qora terak eng muhim fitofiltrlardan biri ekanligini ta'kidlaydi [12].

Teraklar atrof-muhit uchun juda foydali o'simliklar bo'lib, shaharlarni ko'kalamzorlashtirish uchun juda qulay. Harorat o'zgarishiga, og'ir ekologik sharoitga chidamli va havoni samarali tozalashga qodir. Ushbu o'simliklar qayta ishlanadigan karbonat angidrid hajmi va kislorod ishlab chiqarish bo'yicha yetakchi o'rinda turadi. Masalan, katta yoshli terak yozda 45 kg CO₂ ni o'zlashtirsa, eman 28 kg, jo'ka 16 kg, archa esa 6 kg CO₂ni o'zlashtiradi. Kanserogenlarni yaxshi o'zlashtiradi, benzin, xloroform, og'ir metall tuzlari va boshqalarning zararli ta'sirini kamaytiradi. Har yili bitta daraxt atmosferadan taxminan 20-30 kg atmosfera chiqindisi va changni yutadi.

Terak yog'ochi imorat qurilishida, yog'ochni qayta ishlash, mebel sanoatida ishlatilishidan tashqari, sellyuloza-qog'oz sanoati uchun muhim xom ashyodir. Uning yog'ochi gidrolizlanib etil spirti olinadi [1]. Terak sellyulozasidan gazlama, tola tayyorlanadi. Gugurt ishlab chiqarishda ishlatiladi. Terak, asosan, ihota o'rmonlar hosil qilish uchun ko'p ekiladi. Keyingi yillarda O'zbekistonda imoratbop qurilish materiallari olish maqsadida terakzor maydonlar ko'plab tashkil qilinmoqda. Amerika va Yevropadan tez yetiladigan Terak navlari keltirib ekilmoqda.

Teraklar nafaqat atrof-muhit uchun foydali, balki shifobaxsh xususiyatga ega bo'lgan o'simliklardir. Terak preparatlari yallig'lanishga qarshi, og'riq qoldiruvchi, yarani davolovchi,

tinchlantiruvchi, mikroblar va viruslarga qarshi xususiyatlarga ega. Efir moyi mavjudligi sababli buyraklar va oshqozon-ichak trakti faoliyatini tartibga solishda foydali. Yangi barglarning sharbati tish og'rig'i va tinchlantiruvchi vannalar uchun ishlatiladi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, ushbu o'simlikning barcha turlari ekologiya va atrof-muhit uchun foydali bo'lgan, unumsiz yoki sho'r tuproqlarda ham o'sa oladigan, shaharlarni ko'kalamzorlashtirish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan o'simliklardir.

References:

1. Ozolin G., Shamsiyev Q., Stipinskiy V., O'zbekiston teraklari, T., 1992.
2. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. (2023). SELITEB LANDSHAFTLARDA TUPROQLARNING IFLOSLANISHI VA CHIQINDILAR MUAMMOSI. Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies, 2(4), 515–517. Retrieved from
3. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali qizi. Yirik shaharlarda ekologik sof muhit yaratishda manzarali o'simliklarning o'rni, ularni o'ziga xos xususiyatlari. Modern Science and Scientific studieset, 2022 yil.
4. Tadjibayeva L, Xoldoraliev S (2023). Popular indoor plants recommended for use in preschools and their characteristics. Journal of Advanced Scientific Research (82-85), 2023
5. Tadjibayeva, L. (2023). BENJAMIN FIKUSI (FICUS BENJAMINA) O 'SIMLIGINING AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI. Наука и инновация, 1(4), 199-202.
6. Tadjibayeva, Lolaxon Akbarali Qizi (2022). DRACAENA MARGINATA AYRIM BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA KO'PAYTIRISH USULI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (10-2), 716-719.
7. Khalmatova, S. M., Tadjibaeva, L., & Salimov, N. (2022). THE NEED TO DEVELOP INNOVATIVE METHODS IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 1(10), 405-409.
8. Tadjibayeva Lolaxon Akbarali Qizi (2023). Bazella rubra. Useful properties and cultivation technology. JOURNAL OF AGRICULTURE & HORTICULTURE, 3(4), 109–112. 2023
9. Gaybullaeva M, Akramov A "Conservation of flora" Asian Journal of Multidimensional Research 2021 page 195
10. Ahmedova, D. M., & Maksudova, G. M. (2020). THE ROLE OF MOISTURE AS AN ECOLOGICAL FACTOR IN GROWTH OF COTTON PLANTS. Theoretical & Applied Science, (8), 73-76.
11. Gulnora Maxsudova M, Usmanova Tursunoy E, & Gaybullaeva Madina F. (2023, April 5). "Farg'ona shaharidagi ishlab chiqarish korxonalarini atrofida ekiladigan manzarali o'simliklar" CONFERENCE DISCUSSIONS – 2023
12. <https://rossaprimavera.ru/article/2a179a48>
13. <https://uztext.com/59931-text.html>